

LOGÍSTICA REVERSA DO PNEU E A SUSTENTABILIDADE

Autores:

Diana Candatten

Irene Estácio

Micheli Barreto

DOI: 10.5281/zenodo.17982092

RESUMO

Neste artigo será abordado o segmento de reforma dos pneus nos aspectos sustentáveis, econômicos e social. Outra ênfase desse trabalho é os caminhos reversos do pneu que levam a geração de novas matérias-primas, combustíveis para cimenteiras e bens de consumo derivados dos resíduos sólidos extraídos dos pneus após serem retirados do mercado devido a não ter mais utilidade. O foco é demonstrar as vantagens que temos quando a destinação do pneu é realizada corretamente, e as desvantagens apresenta quando o descarte não acontece de uma maneira sustentável e controlado.

PALAVRAS CHAVES: PNEUS, LOGÍSTICA REVERSA, SUSTENTABILIDADE.

ABSTRACT

This article will address the reform tire segment in sustainable, economic and social. Another emphasis of this work is the reverse path of the tire that leads to generation of new raw materials, fuel for cement and consumer goods derived from solid waste extracted from the tire after it is taken out of the market due to not having more utility. The focus is to demonstrate the advantages that have when the allocation of the tire is carried out correctly, and the disadvantages present when the disposal does not happen in a sustainable and controlled.

KEYWORDS: TYRES, REVERSE LOGISTICS, SUSTAINABILITY.

1. INTRODUÇÃO

O Objetivo principal deste artigo é falar sobre, o uso dos pneus, o impacto no meio ambiente e maneiras de reaproveitamento dos mesmos, apoiado pela logística reversa, pois hoje em dia no setor empresarial o tema que mais se destaca é relacionado ao problema da sustentabilidade ambiental. Cresce a consciência de que os recursos do planeta são finitos e caso não se tome providências para controle da poluição e do aquecimento global, é possível que a vida na terra se torne inviável. Em função deste fato, há também um grande interesse em torno do tema “Logística Reversa”, Para Lacerda (2000) o conceito pode ser definido como o processo de planejamento, implantação e controle eficiente e eficaz dos custos, dos fluxos de matérias primas, produtos em estoque, produtos acabados e informação relacionada, desde o ponto de consumo até um ponto de reprocessamento, com o objetivo de recuperar valor ou realizar a disposição final adequada do produto. Houve mudança no mercado onde as empresas passam a se preocupar com a concorrência e com a plena satisfação do cliente.

Sendo assim foram obrigadas a mudar seus processos produtivos e de atendimento ao cliente, porém ainda é preciso que estes setores sejam fiscalizados com intuito e preocupação do fim a que as empresas dão aos seus resíduos, reciclagem e ou aterros. Muito, além disso, algumas empresas devem ter seus processos logísticos reversos já bem definidos, empresas que produzem bens de consumo, duráveis ou não duráveis, de pós-venda ou de pós consumo, alguns exemplos como empresas de pneus, pilhas, baterias e materiais eletrônicos.

Em 1999, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP criou o Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, e a partir de 2002 conforme resolução do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, todos os fabricantes e importadores de pneus passaram a ter a responsabilidade de coletar os itens usados e inservíveis e destiná-los corretamente.

Neste contexto o objetivo deste artigo é trazer uma visão ampla sobre a contribuição da logística reversa, nas etapas de gerenciamento adequado dos pneus pós-consumo: a reutilização, a reforma, a reciclagem e a incineração com aproveitamento de energia e das matérias primas, como por exemplo a trituração para obtenção da borracha regenerada, podendo ser utilizadas por empresas que produzem tapetes de borrachas, mantas para quadras esportivas, solado de sapatos, entre outros, gerando o desenvolvimento da sustentabilidade, responsabilidade ambiental e desenvolvimento econômico.

A escolha do tema se justifica pela importância da análise do impacto ambiental causado pelos pneus que são descartados em locais inadequados, bem como a possibilidade de desenvolvimento econômico sustentável, e a redução do impacto sobre o meio ambiente, por meio da utilização da logística reversa em processos de reutilização, reforma e reciclagem dos pneus

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA REVERSA

Logística reversa é caracterizada como o gerenciamento do fluxo de materiais de embalagem, material prima ou produto final distribuídos para venda, tal necessidade se dá devido a vida de um produto não se encerrar com a entrega no cliente. Para Carneiro (2002), a logística reversa trata basicamente dos processos nos quais produtos e embalagens retornam do ponto de consumo para o ponto de origem. O mesmo autor cita que este processo ainda está em evolução frente as novas possibilidades de negócio relacionado ao crescente interesse empresarial e pesquisas na área.

Leite (2003), também define Logística reversa como uma área da logística que é responsável pelo retorno dos produtos oferecidos que já chegaram no fim de sua vida útil, podendo ser denominado como pós venda ou pós consumo. O

retorno do produto ao fabricante, pode agregar novamente valor ao produto ou a empresa de diferentes maneiras como valor econômico, ecológico, legal ou até mesmo de imagem corporativa, e é esse o objetivo do reverso.

Em muitos casos é a legislação que obriga fabricantes a providenciar a coleta e dar a destinação à sucata ou aqueles produtos que possam causar efeitos negativos ao meio ambiente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012), foi criada a lei N° 12.305/10 no dia 12 de Agosto de 2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e definiu os princípios, objetivos e instrumentos, bem como diretrizes, relativas à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, em âmbito nacional. Que entre outros conceitos esta introduzido a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, onde cada empresa assume a responsabilidade de retorno e destino apropriado dos produtos que inserem no mercado.

Leite (2009), presidente do CLRB – Conselho de Logística Reversa do Brasil, diz que a visibilidade da Logística Reversa tem se acentuado nos últimos anos em todo mundo e no Brasil em função da enorme quantidade e variedade de produtos, com ciclos de vida cada vez mais curtos, que vão para o mercado visando satisfazer aos diversos segmentos.

2.2 A HISTÓRIA DO PNEU E SEU CONSUMO NO BRASIL

Os pneus foram inventados em 1845, depois que o norte-americano Charles Goodyear descobriu casualmente o processo de vulcanização da borracha, quando deixou cair borracha e enxofre no fogão. Com a descoberta os pneus tornaram-se então substitutos das rodas de madeira e ferro, usadas em carroças e carruagens. A borracha além de ser mais resistente e durável, absorve melhor o impacto das rodas com o solo, o que tornou o transporte mais confortável e funcional. Após este primeiro invento, o pneu continuou sofrendo alterações durante os anos, a última alteração foi em 2005 onde a Michelin apresenta o pneu Tweel, que suporta o carro por meio de raios deformáveis. Ele é mais leve e durável e não precisa de calibragem. E desde 1845 o pneu além

de aumentar sua eficiência e durabilidade, também aumentou o seu uso, com o crescimento das indústrias de transportes e conseqüentemente a maior venda de veículos particulares e para prestação de serviços faz com que seja gerada cada vez mais essa demanda de fabricação de pneus.

O Brasil é o quarto maior consumidor de pneus do mundo, sendo o sexto em volume de venda de automóveis. De acordo com a Abidipa (Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Produtos Automotivos 2011), as previsões do mercado é que em 2016 estaríamos em terceiro lugar nesse pódio, perdendo para as grandes potências, Estados Unidos e China. Porém segundo Aleixo (2015), o Brasil ainda estava classificado em quarto lugar no consumo de pneus.

Segundo um estudo realizado pela Universidade de Vrije, em todo o mundo é fabricado cerca de 2 milhões de pneus novos por dia, uma média de 730 milhões de pneus ao ano. Por outro lado, o planeta descarta 800 milhões de pneus ao ano.

O portal Resíduos sólidos (2013) informa que em média um veículo automotivo, terá que trocar seus quatro pneus com 40 mil Km rodados, e levando em consideração que em média também os veículos rodam 20 Km por ano, teremos a troca dos quatro pneus a cada quatro anos. Isso nos levaria a mais de 160 milhões de pneus velhos por ano. Que sendo descartados inadequadamente eles se tornam extremamente prejudiciais ao meio ambiente.

2.3. RECICLAGEM DE PNEUS

Em uma frota tanto de caminhões como de ônibus o custo dos pneus está em terceiro lugar na planilha de custo, perdendo para os gastos com manutenção e diesel. Hoje 60% da produção brasileira são escoadas por rodovias. Devido à necessidade o transportador viu na reforma dos pneus uma vantagem econômica, pois o valor do pneu novo representa de duas a três reformas, a economia gerada pela reforma de pneus chega a R\$ 7 bilhões ao ano para o setor de transporte.

Em 26 de agosto de 1999, foi aprovada a Resolução CONAMA nº 258/99[4], que fixava as metas e obrigava os fabricantes e importadores a darem destinação final aos pneus inservíveis. Desde 2002, os fabricantes e importadores de pneus devem coletar e dar destinação final aos pneus inservíveis. Além disso, os distribuidores, revendedores, reformadores e consumidores finais são corresponsáveis pela coleta dos pneus usados. Desde então foram criados os Eco pontos.

A reciclagem dos pneus poderá ser caracterizada por dois pontos, o primeiro trata-se da reforma dos pneus, que são “recauchutados” e colocado no veículo novamente, e o segundo é quando o pneu já atinge sua vida útil, onde não é mais possível fazer o processo de recauchutagem ele é enviado para o processo de reciclagem e aproveitamento dos materiais.

2.4. A REFORMA DOS PNEUS

Segundo a associação Brasileira do Segmento da reforma e pneus (2013), o Brasil em 2013 estava em segundo lugar em reforma de pneus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Reformamos a mesma quantidade de pneus que toda a Europa. A prática de reforma já é uma realidade em todo o mundo, com isso o principal beneficiado é o meio-ambiente, para cada três pneus reformado representa em média dois pneus a menos sendo produzido e o mais importante dois pneus a menos sendo descartados.

Segundo o Henrique Silva, que representa a empresa Thomé Pneus, quando um pneu é reformado através da substituição da banda de rodagem, acontece o aproveitamento de 75% da estrutura original do pneu. Já na recauchutagem que é a troca da banda de rodagem e também dos ombros dos pneus proporciona uma economia de 80% de energia e matéria-prima em relação à produção de pneus novos.

Com mais de 60 anos de tradição, segundo a Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus, esse mercado vem cada vez mais ocupando seu espaço, sendo considerado por muitos ainda como uma atividade artesanal

e mão de obra braçal, existe um grande mercado e tecnologias investidas nesse ramo, que trazem segurança e confiança para quem necessita desse setor.

As etapas para um processo da reforma de pneus se define da seguinte forma, as empresas utilizam muito da logística de coleta de pneus em frota onde os pneus são desmontados das rodas no próprio local e enviados pelos coletores para as reformadoras, mais também existem as borracharias acopladas na própria reformadora em pontos estratégicos de grande movimentação de carga, o qual o cliente e que se locomove até o local.

Dentro da reformadora as etapas englobam a limpeza da carcaça, exame inicial, raspa, escariação, aplicação de conserto (quando necessário), aplicação de cola, preenchimento, preparação e aplicação da banda de rodagem/camelback, vulcanização e exame Final, como mostra na figura 1.

FIGURA 1- ETAPAS DA REFORMA DE PNEUS FONTE: YOUTUBE – VIPAL 2014

Hoje a reforma de pneus tem que ser certificada pelo Inmetro (Instituto de metrologia), é um setor regulamentado pela Portaria 444 de 19 de novembro de 2010, que regulamenta o segmento de reforma de pneus, no quesito segurança para a linha automóvel e comercial (caminhão/ ônibus) com a sua adequação expirada em 19 de novembro de 2012, com fiscalização pelo IPEM (Instituto de

Pesos e Medidas), a empresa reformadora que não tiver a certificação está trabalhando irregularmente, é fundamental que o consumidor analise a reformadora e confira se a mesma está certificada (ANIP 2014).

Atualmente, existem no Brasil cerca de 1.600 reformadoras de pneus e aproximadamente 30 fábricas de borrachas para reforma de pneus. As atividades do setor geram mais de 50.000 empregos diretos, e se for considerada as demais empresas provenientes desse segmento, tais como revendedores, borracharias e fornecedores, esse número chega a quase 160.000 postos de trabalho. (Na Boleia, 2013).

A ABR (Associação Brasileira do segmento de Reforma de Pneus 2013) nos informa os dados a seguir demonstrando como é significativa a economia gerada pelos pneus reformados.

Se dois terços dos pneus de carga em uso são reformados:

- Repõe-se no mercado mais de 7,6 milhões de pneus da linha caminhão/ônibus.
- Proporciona-se uma economia ao setor de transportes em torno de 5,6 bilhões de reais/ano.
- Ocorre uma economia de 57 litros de petróleo por pneu reformado na linha caminhão/ônibus, e de 17 litros para a linha automóvel, economizando no total 500 milhões de litros/ano.

Os números não só confirmam a vantagem econômica ao utilizar um pneu reformado, mas também a sua relevância no aspecto ecológico. Esses dados demonstram um prolongamento da vida útil do pneu, material que, se descartado incorretamente, é nocivo ao meio ambiente. Reformadoras e vendas de pneus, são deixados nos Eco pontos. Esses pontos de coleta encaminham os resquícios dos produtos às recicladoras que, por sua vez, reaproveitam o material, transformando-o em novas matérias primas para diversos produtos. Um estudo feito pelo Centro de Remanufatura e Reuso, divulgado no informativo Tire Retread & Repair Information Bureau (TRIB), informa que além dos benefícios citados acima, a reforma de pneus produz 30% menos gás carbônico (CO²) que a fabricação de pneus novos sendo, portanto, mais “verdes”.

A partir dessas informações, segue uma tabela comparativa, que analisa a economia de recursos naturais proporcionada pela reforma de pneu e o quanto se evita em emissões de CO² na atmosfera.

FIGURA 2: REFORMA DE PNEUS NO BRASIL POR ANO

FONTE: Associação Brasileira do segmento de Reforma de Pneus 2016.

De acordo com o estudo feito pela ABR (Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus), estima-se que a reforma de pneus no Brasil chegue a 19.900.000 (dezenove milhões e novecentos mil) pneus reformados por ano relacionados em caminhões, ônibus, automóveis, motocicletas e maquinas agrícola e assim tendo um ganho redução de emissão poluentes ao meio ambiente.

Atualmente, não existem ações que recompensem as reformadoras por prolongarem a vida útil de materiais, pouparem recursos naturais, reduzirem a poluição do meio ambiente, enfim, por todo seu trabalho de proteção ao meio ambiente. Porém promoverem a inclusão de profissionais no mercado de trabalho,

e tem um grande impacto na economia.

Segue abaixo alguns números retirados do site da ABR (Associação Brasileira do seguimento de Reforma de Pneus).

2.4.1 A reforma de Pneus e o emprego

A atividade gera mais de 250.000 postos de trabalho:

Unidades Reformadoras Vendedores Borracharias.

Fornecedores de matéria prima.

Proporciona oportunidades a pessoas com menor formação escolar:

A formação dos profissionais é feita na própria empresa, ou entidades subsidiadas pelo Estado, como por exemplo: SENAI e entidades privadas.

2.4.2 Os números da reforma de pneus:

Faturamento do setor: R\$ 5 bilhões/ano (Reforma de pneus, Matéria-prima e Equipamentos).

Empresas:

1257 cidades reformadoras.

18 fabricantes e fornecedores de matéria prima, sendo 13 nacionais e 5 multinacionais.

52 fabricantes de equipamentos para o setor.

2.4.3 Empregos diretos:

Unidades Reformadoras: 40.000 empregos;

Fabricantes de Matéria-prima e equipamentos: 10.000 empregos.

Caso não existisse as reformadoras no Brasil teríamos a falta de 2/3 da reposição de pneus reformados por ano com o fechamento da cadeia de reformadores, redundaria ao transporte rodoviário/urbano o caos e uma grande desordem no país, cuja demanda do modal logístico, representa 58% da carga transportada no país, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC & Logística). A associação também informa que seria necessário produzir anualmente mais 8,4 milhões de pneus novos para substituir a mesma quantidade de pneus reformados por ano, o que demandaria um aumento de consumo de 500 milhões de litro de petróleo/ano. Não reformar pneus causaria um impacto exacerbado no meio ambiente, aumentando drasticamente o passivo ambiental.

2.5. A RECICLAGEM DO PNEU IRREVERSÍVEL

O pneu que já não é possível reutilizar por meio de recauchutagem é chamado de pneu irreversível, sua coleta é realizada por empresas de recapados, pequenas borracharias e coletores de rua eles são deixados nos ecos pontos ou diretamente. Nas recicladoras que, por sua vez, reaproveitam o material, transformando-o em novas matérias primas para diversos produtos, (Portal resíduos sólidos,2013). O processo de separação pode funcionar como no modelo abaixo:

FIGURA 3: PROCESSO DE SEPARAÇÃO. FONTE: PORTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2013

Segundo Machado (2013), os pneus maiores como os de caminhão precisam ser triturados separadamente, e após este primeiro processo seguem novamente junto com os pneus usados em carros. Em um único pneu é possível retirar metal, tecidos e borracha, e cada substancia é utilizada por uma empresa especifica. A borracha é o principal item retirado, onde após ter sido triturada é chamada de “granulado de borracha”. Ela pode servir como matéria prima de diversos produtos como quadra de esportes, solado de calçados, fabricação de outros pneus ou até mesmo como manta asfáltica que tem sua eficiência aumentada com o acréscimo da borracha reciclada. (Cimino,2004; Salini,2000. P11).

FIGURA 4: NIVEIS DE GRANULADO DE BORRACHA FONTE: PORTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2013

FIGURA 5: EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA BORRACHA FONTE: IMETRO.GOV.BR – 2015

Esse processo de reciclagem é de extrema importância para o mundo inteiro, porém ainda estamos muito além de reciclar 100% do que produzimos.

2.6 PONTOS NEGATIVOS DE NÃO SE RECLICLAR PNEUS

Ao deixar de reciclar, qualquer material seja qual for sua composição já estamos prejudicando o meio ambiente, no caso do pneu não seria diferente, levando em consideração que o pneu se descartado na natureza seu tempo de decomposição é indeterminado, podendo trazer vários riscos, conforme citados abaixo:

Se jogados em terrenos baldios, acumulam, por causa do seu formato água da chuva, servindo criadouro e abrigo para vetores de doenças, como dengue, Zica vírus entre outros.

Colocados em lixões, misturam-se com o resto do lixo, absorvendo os gases liberados pela decomposição, inchando e estourando. Acabam sendo separados e abandonados em grandes pilhas em locais abertos, junto a esses lixões.

Queimados, podem causar incêndios, pois cada pneu é capaz de ficar em combustão por mais de um mês, liberando mais de dez litros de óleo no solo, contaminando a água do subsolo e aumentando a poluição do ar. Saiba então que isto é proibido pela legislação ambiental desde 1999.

3. METODOLOGIA UTILIZADA

Para a elaboração deste artigo, adotou-se como estratégia a pesquisa exploratória, pesquisas na internet e sites sugeridos por empresas recapadoras de pneus, visando estudar os processos formais e informais da logística reversa, focada na reforma de pneus, visando a sustentabilidade.

As pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Gil (2008).

Andrade (1997), são finalidades das pesquisas exploratórias proporcionar maiores informações sobre o assunto que se vai investigar. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e análise de exemplos que “estimulem a compreensão”. Gil (2008).

O levantamento das informações bibliográficas, fontes secundárias, onde (Cunha, 2000) define como informações sobre documentos primários e são arranjados segundo um plano definitivo; são, na verdade, os organizadores dos documentos primários e guiam o leitor para eles, leis, leitura e pesquisas em sites da Internet teve como objetivo, agregar o máximo de conhecimento sobre o assunto, onde verificou-se a importância da logística reversa nas etapas de gerenciamento adequado em relação ao pós consumo de pneus, mostrando as vantagens apresentadas para sustentabilidade ambiental como: trazer a possibilidade de reciclagem de pneus inservíveis benefícios ao ambiente como economia de recursos naturais; economia de recursos energéticos gastos na fabricação de borracha, aço e fibras têxteis e economia de outros tipos de combustíveis (exemplo em co-processamento em indústrias de cimento e a produção de energia).

O estudo avaliou que a reciclagem dos pneus inservíveis é uma etapa importante para o gerenciamento adequado dos resíduos, e necessita da participação e incentivo de todos os elos do canal reverso, pois visa o aproveitamento dos componentes dos pneus, transformando os resíduos em matéria-prima nos casos em que não são mais possíveis reformar os pneus.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo exploratório sobre logística reversa, verificamos que a reforma de pneus é um mercado em plena expansão devido à necessidade de diminuir o passivo ambiental, em cima deste artigo concluímos que, a necessidade da participação e incentivos de todos os canais reversos é essencial, para que aconteça um aproveitamento dos resíduos dos pneus e estes sejam transformados novamente em matéria prima.

A reforma de pneus é benéfica para a sociedade, desde que haja empresas sérias para manter o segmento. Isso só se consegue com o esforço do governo, das associações, dos empresários da reforma, dos órgãos não governamentais, da própria população, enfim, de todos que podem difundir e ajudar na regulamentação desse setor. A reutilização dada aos pneus usados, apesar de vir aumentando ainda é muito pequena com relação ao produzido, o Brasil é ser um dos países que mais reciclam pneus, porém ainda temos pouca movimentação ou um engajamento coletivo de mudanças, tanto das empresas, quanto do governo e conseqüentemente da população par que possa dar ênfase a questões ambientais e também de saúde, visto que um pneu descartado de maneira incorreta pode ser abrigo para parasitas, se incinerado pode emitir gases poluentes ou até mesmo se descartado com lixo comum pode absorver gases acabar inchando e explodir, trazendo grandes problemas para a população e ao meio ambiente, ainda mais agravado quanto sua durabilidade que pode ser de 600(dados estimados) anos para sua degradação.

É preciso salientar também que algumas alternativas para seu reuso e também revelar o grau de consciência de uma pequena amostra da população da mais informada. Com isto, espera-se que estas informações subsidiem outros estudos mais aprofundados sobre o tema e contribua para a melhoria. Após a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP criar o Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, e a partir de o Conselho Nacional do Meio Ambiente, declarar que todos os fabricantes e importadores de pneus passem a ter a responsabilidade de coletar os itens usados e inservíveis e destiná-los corretamente, a reciclagem teve o ponta pé inicial, o que necessariamente teria que realizar a logística reversa do mesmo.

A contribuição da logística reversa entra nas etapas de gerenciamento adequado dos pneus pós-consumo que é caracterizada como a reutilização, a

reforma, a reciclagem e a incineração com aproveitamento de energia, com vistas ao desenvolvimento da sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. O desenvolvimento da gestão de logística em todo o processo de coleta e destinação dos pneus a serem descartados adequadamente, que em parceria com prefeituras, consumidores e outros agentes que encaminham os pneus inservíveis aos pontos de coleta, evitam que os mesmos sejam descartados de maneira errada, pois como verificamos acima o material que constitui o Pneu é altamente prejudicial ao meio ambiente e a saúde.

Hoje não temos pneus somente destinados para a reforma, mas também para diversos tipos de trabalho artesanal, pequenos artesãos dão finalidades diversas para os pneus, e conseguem complementar a renda de maneira sustentável. Nas reformadoras eles são usados como matéria prima para os asfaltos em rodovia, pisos de playground, parques e muito mais, então vale afirmar que o pneu é um item que se descartado de maneira errada pode ser muito prejudicial ao meio ambiente porém se reutilizado e reciclado de maneira consciente, pode nos trazer benefícios e matérias de alta qualidade e duração.

Há uma luta muito grande para mostrar que o segmento de reforma de pneus é viável e sustentável, pois ainda é possível ver um número grande de desvio na reciclagem, porém o que falta é a conscientização e comprometimento das empresas, governos e principalmente da população, já que todo tem o dever de nos comprometer com o destino correto de todo e qualquer item adquirido.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIDIP, Associação Brasileira de importadores e distribuidores de pneus. ABIDIP Defende a venda de pneus importados no país. Disponível em: <<http://abidip.com.br/site/index.php/novidades/item/abidip-defende-a-venda-de-pneus-importados-no-pais.html>>. Acesso em: 20 out 2016.

ABR, Associação Brasileira do segmento da reforma de Pneus. **Dados do segmento. Cenário da reforma de pneus no Brasil.** Disponível em: <<http://www.abr.org.br/dados.html>>. Acesso em: 25 de jun de 2016.

ALEIXO, Rafael. **Conheça o destino do pneu velho do seu carro.** Disponível em:< <http://diariodoverde.com/conheca-destino-pneu-velho-carro/>>. Acesso em: 24 out 2016

ANDRADE, Maria Margarida -ed. São Paulo: Atlas, 1997. **Introdução à Metodologia do trabalho científico.**

ANIP, Associação Nacional de Indústrias de Pneumáticos. **Reciclagem de Pneus.**

Disponível em: <<http://anip.com.br>>. Acesso: 18 Jun 2016.

Associação Brasileira do segmento de reforma de Pneus. **Cenário da Reforma de Pneus no Brasil.** Disponível em :<[http:// www.abr.org.br/dados.html](http://www.abr.org.br/dados.html)>: Acesso em: 07 de jul. 2016.

CARNEIRO, P. S. M. **Logística reversa.** Revista ESPM, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 46-54, maio/jun. 2002

CAXITO, Fabiano. **Logística: um enfoque prático.** São Paulo: Saraiva,2011.

Cimino, Marly Alvarez-Universidade Federal de São Carlos 2004 - **Gestão e gerenciamento de resíduos pneus inservíveis.**

CUNHA, Murilo Bastos da. **Para saber mais:** fontes de informação em ciência e tecnologia. Brasília: Briquet de Lemos/ Livros, 2001. P 36.

FIGUEIREDO, Kleber. FASSOTI, Fleury e FERNANDE, Paulo: **Logística e gerenciamentos da cadeia de suprimentos**. São Paulo: Atlas 2003.

GIL, Antonio Carlos. -ed. São Paulo: Atlas, 2008. **Método e técnicas de Pesquisa**. http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_geo_pdp_elisabete_vieira_da_silva.pdf

KAVA, Luciane. **Química, Meio Ambiente e Edificações**. Disponível em:<<http://professoralucianekawa.blogspot.com.br/2015/04/alternativas-de-reciclagem-do-pneu.html>>. Acesso em: 20 de jun 2016.

LACERDA, L. **Logística reversa: uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais**. In: CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, 2000, Rio de Janeiro, Anais... Rio de Janeiro: EE/UFRJ, 2000.

LAGARINHOS, Carlos. **Logística Reversa dos pneus usados no Brasil**. Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-14282013000100012&script=sci_arttext>. Acesso em: 10 ago. 2016.

LEITE, Paulo Roberto. **Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade**. São Paulo: Prentice Hall 2003.

LEITE, Paulo Roberto. **Vendas pela internet movimentam o setor de logística reversa no Brasil**. Disponível em:

<<http://www.transportabrasil.com.br/2009/04/vendas-pelainternet-movimentam-o-setor-de-logistica-reversa-no-brasil/>>. Acesso em: 10 de agosto de 2016.

MACHADO B. Gleysson. **Reciclagem de Pneus**. Disponível em: <<http://www.portalresiduossolidos.com/reciclagem-de-pneus/>>. Acesso em: 20 de jun 2016.

Na Boleia. Cenário da Reforma de Pneus no Brasil. Disponível em: <<http://naboleia.com.br/cenario-da-reforma-de-pneus-no-brasil/>>. Acesso em: 20 de jun 2016.

Portal do resíduo sólido. **Reciclagem de Pneus**. Disponível em :<<http://www.portalresiduossolidos.com/reciclagem-de-pneus/>>. Acesso em: 15 de jul. 2016.

RIZZOLINI, Edelvino. **O Reverso da Logística: questões ambientais no Brasil** Curitiba : Ibpex 2009.

SALINI, R. B.; MARCON, A. F. **Utilização de Borracha Reciclada de Pneus em Misturas Asfálticas**. Florianópolis: UFSC, (2000), 120 f., Dissertação (Mestrado em Transportes) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis, SC.

Salini, Reus Bortolotto-Florianópolis, SC 2000 -**Utilização de borracha reciclada de pneus em misturas asfálticas**.

SILVA, Henrique. **Reforma de Pneus, uma atividade econômica e sustentável.** Disponível em :<[http://www.thomepneus.com.br/reforma-de-pneus-uma-atividade-ec onomica-e-sustentavel](http://www.thomepneus.com.br/reforma-de-pneus-uma-atividade-ec-onomica-e-sustentavel)>. Acesso em: 10 de ago. 2016.

Taquarense Pneus e Recapagens Blog. **Cenário da reforma de Pneus no Brasil.** Disponível em: <<http://www.taquarense.com.br/cenario-reforma-brasil/#>>. Acesso em: 09 de out. 2016.